

EFEITO DA TERAPIA MANUAL NA DOR EM PACIENTES COM CERVICALGIA CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 28/08/2023

*EFFECT OF MANUAL THERAPY ON PAIN IN PATIENTS WITH CHRONIC
CERVICALGIA: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW*

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8290307

Bruna Raíssa Santos Irias¹

Elenise Festinalli²

Vicente de Almeida Brito³

Taís de Espíndula Brehm³

RESUMO

Contextualização: A prevalência global de dor cervical tem grandes

índices atualmente, com incidência na meia idade e predominância no sexo feminino. A origem de dor cervical na maioria dos casos é de difícil localização, sendo ela inespecífica e oriunda de diversas causas. A terapia manual é um dos recursos fisioterapêuticos que vem sendo cada dia mais utilizados, pois a sua eficácia contribui diretamente na qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo identificar na literatura as evidências sobre quais as principais técnicas manuais utilizadas e seus respectivos efeitos no manejo da dor na cervicalgia crônica. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com abordagem descritiva, onde a coleta de dados foi realizada durante o período de fevereiro a abril de 2023, pesquisados nas bases de dados PubMed, PEDro, Scielo e Lilacs. **Resultados:** A pesquisa resultou em 59 artigos, dos quais foram selecionados como elegíveis 3 ensaios clínicos randomizados. Os artigos incluídos no estudo demonstraram que 40% utilizaram a manipulação da coluna cervical através da técnica HVLA (manipulação articular de alta velocidade e baixa amplitude de movimento), 20% a técnica de energia muscular, 20% a liberação fascial padrão, e outros 20% a massagem tailandesa. **Conclusão:** Podemos identificar uma variabilidade de técnicas utilizadas no tratamento da dor em pacientes com cervicalgia crônica, bem como seus respectivos efeitos, parecendo um método seguro e eficaz para o manejo da dor destes pacientes, bem como em outros desfechos funcionais, pois apesar da limitação de estudos, todos atingiram resultados significativamente semelhantes.

Palavras-chave: Dor cervical crônica, Terapia Manual, Fisioterapia, Manipulações Musculoesqueléticas, Terapia Manual de Tecidos Moles.

ABSTRACT

Contextualization: The global prevalence of neck pain currently has high

rates with an incidence in middle age and predominance in females. The origin of neck pain in most cases is difficult to locate, being nonspecific and arising from different causes. Manual therapy is one of the physiotherapeutic resources that is being increasingly used, as its effectiveness directly contributes to the quality of life and well-being of individuals. **Objective:** This study aims to identify evidence in the literature about the main manual techniques used and their respective effects on pain management in chronic neck pain. **Methods:** This is an integrative literature review with a descriptive approach, where data collection was carried out during the period from February to April 2023, searched in the PubMed, PEDro, Scielo and Lilacs databases. **Results:** The search resulted in 59 articles, from which 3 randomized clinical trials were selected as eligible. The articles included in the study demonstrated that 40% used cervical spine manipulation using the HVLA technique (high-velocity, low-range joint manipulation), 20% the muscle energy technique, 20% the standard fascial release, and another 20% Thai massage. **Conclusion:** We can identify a variety of techniques used in the treatment of pain in patients with chronic neck pain, as well as their respective effects, seeming to be a safe and effective method for the management of pain in these patients, as well as in other functional outcomes, because despite the limitation of studies, all achieved significantly similar results.

Keywords: *Chronic neck pain, Manual Therapy, Physiotherapy, Musculoskeletal Manipulations, Manual Soft Tissue Therapy.*

INTRODUÇÃO

A prevalência global de dor cervical teve grandes índices nos últimos anos, o que caracteriza a sua incidência pela meia idade e predominância no sexo feminino.^{1,2} É uma das queixas musculoesqueléticas mais

comuns nos consultórios de fisioterapia, e em algum momento ao longo da vida, com o avanço da idade, tende a aumentar o seu surgimento.³ Apesar de estar atrás apenas da dor lombar, a dor cervical é um fator limitante e incapacitante, que traz prejuízos sociais e econômicos, além de afetar emocionalmente os indivíduos acometidos.²

A região cervical faz parte da coluna vertebral e é composta por diversas estruturas, que possibilitam com que haja movimento e manutenção postural.⁴ As vértebras cervicais são estruturas ósseas que possuem diferentes formas anatômicas, e entre elas, existem os discos intervertebrais, que lubrificam e protegem as vértebras de impactos causados pelos movimentos.⁵ A origem da dor cervical na maioria dos casos é de difícil localização, sendo ela inespecífica e das mais variadas causas.⁶ Por isso, uma boa avaliação se faz necessária para identificar suas principais causas e assim, melhor estabelecer o tratamento e intervenção a fim de cessar os sintomas e a queixa de dor na região.³

Existem alguns sintomas que caracterizam a fase de dor aguda, estando associados à inflamação, redução de mobilidade articular, déficit de função motora, diminuição da amplitude de movimento e ainda perda do desempenho muscular, que duram em torno de até 3 meses.⁷ A dor cervical pode ser caracterizada como subaguda acima desse período, e como crônica quando persiste ou é recorrente acima de meses ou mais de ano normalmente já por motivos de estar apresentando não apenas grande tensão muscular, mas também pela presença de degeneração articular.^{7,8}

A base do tratamento para dor cervical crônica envolve, principalmente, tratamento medicamentoso através de fármacos analgésicos e anti-inflamatórios e a utilização de alguns recursos terapêuticos como hidroterapia, exercício terapêutico, terapia manual e agentes eletrofísicos.

A terapia manual para o tratamento da dor cervical crônica pode ser realizada de modo manipulativo ou por mobilizações, onde as mais conhecidas são a quiropraxia, osteopatia, massagem, liberação miofascial, dentre outras.^{3,6} Essas técnicas são aplicadas a fim de trabalhar tecidos moles e/ou articulações e até mesmo neurais, onde movimentos passivos são realizados e graduados de acordo com o objetivo que se quer alcançar, sempre respeitando os limites fisiológicos dos movimentos cervicais.^{3,6,10} Atualmente, a terapia manual é um dos recursos fisioterapêuticos que vem sendo cada dia mais utilizados, onde proporciona não apenas o relaxamento muscular, mas atua diretamente e neurofisiologicamente na diminuição de biomarcadores inflamatórios, além de alterar as atividades e mecanismos de processamento e excitação da sensibilidade à dor em áreas corticais, envolvidas no sistema nervoso simpático, recuperando movimentos funcionais e melhorando demais sintomas presentes, assim como podem ser aplicadas como complemento do tratamento realizado pelo fisioterapeuta.^{3,6,11,12,13} Além disso, a terapia manual proporciona melhora não somente física como emocional dos pacientes, pois a sua eficácia contribui diretamente na qualidade de vida e bem estar dos indivíduos.¹¹

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo identificar na literatura as evidências sobre quais as principais técnicas manuais utilizadas e seus respectivos efeitos no manejo da dor em pacientes com cervicalgia crônica.

MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa com abordagem descritiva, onde a coleta de dados foi realizada durante o período de fevereiro a abril de 2023, pesquisados nas bases de dados

PubMed, PEDro, Scielo e Lilacs.

Nas plataformas foram pesquisadas as palavras chaves “*chronic neck pain*”, “*therapy manual*” e “*musculoskeletal manipulations*”, “*physiotherapy*” adicionando o booleano *AND*. Na plataforma PEDro, o termo “*physiotherapy*” não foi utilizado, uma vez que se trata de uma plataforma de dados de prática clínica em fisioterapia. Quando disponíveis, eram selecionados os filtros de acordo com os critérios de inclusão.

Foram incluídas nesta revisão de literatura, referências com data de publicação entre os anos de 2018 a 2023, ensaios clínicos controlados, ensaios clínicos controlados e randomizados sobre tratamento fisioterapêutico baseados nas terapias manuais na dor cervical crônica, estudos comparativos entre a utilização de terapias manuais na dor cervical crônica e estudos que utilizassem a variável dor como desfecho primário.

Foram excluídos da análise, artigos pré-clínicos e revisões de literatura, estudos que não apresentavam relação direta com o tema investigado, mas que retornaram na busca, assim como, estudos que não se encaixavam por serem artigos que compararam a terapia manual com exercícios físicos ou outros métodos terapêuticos que não fosse outra terapia manual.

Os artigos foram selecionados primeiramente através dos títulos, seguindo dos resumos e por fim, leitura integral das obras que foram pertinentes aos objetivos selecionados. Por fim, os dados foram analisados e descritos através de levantamento das informações, posterior análise e discussão.

Com relação à extração de dados dos artigos selecionados, o revisor

realizou a extração de forma independente. Os dados extraídos dos artigos selecionados estão relacionados com o número da amostra, idade, gênero, a divisão dos grupos de avaliação/intervenção, a avaliação bem como os instrumentos utilizados, desfechos primários, desfechos secundários e as conclusões encontradas. Dados básicos de todos os artigos como ano de publicação, autores e base de dados também foram extraídos. Todos os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica salva na nuvem.

RESULTADOS

A pesquisa resultou em 59 artigos (Figura 1), dos quais foram selecionados como elegíveis 3 ensaios clínicos randomizados.

Figura 1. Fluxograma CONSORT do processo de seleção dos estudos.

Os ensaios clínicos elegidos estão exibidos na tabela que segue abaixo

(Tabela 1), apresentados em ordem cronológica, ressaltando suas principais informações como autores, ano de publicação, amostra (n), grupos de intervenção, método aplicado, período de intervenção, medidas de resultados e resultados obtidos.

Tabela 1. Características dos estudos incluídos.

Autor, ano	Amostr a (n)	Grupos de interve nção	Método aplicad o	Período de interve nção	Medida de resulta dos	Resulta dos obtidos
Buttaga t et al, 2021 ¹⁴	45 particip antes: homens e mulher es entre 18 e 40 anos de idade.	Grupo TM Grupo ME Grupo Control e	Grupo TM: em DD, aplicaçã o gradual de pressão suave com o polegar, por 5s até desconf orto, em pontos localiza dos em duas	8 sessões de 15 min cada, em um total de duas semana s.	Intensid ade da dor: EVA Limiar de dor a pressão: Algôme tro de pressão eletrôni co Incapaci dade: Questio nário NDI	Os grupos TM e ME em compar ação ao Grupo Control e obtivera m uma melhora significa tivamen te maior (p<0,05), já

		<p>linhas de cada lado da região posterior do pescoço e em 3 pontos ao longo da linha nugal superior várias repetições. Nas 3 últimas sessões receberam 3s de alongamento passivo para os lados esquerdo e direito ao final</p>	<p>ADM:goniômetro CROM 3</p> <p>Período de avaliação: antes e imediatamente após a primeira sessão, e um dia após a última sessão.</p>	<p>entre os grupos TM e ME não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas. Os pacientes não apresentaram efeitos adversos.</p>
--	--	---	--	---

de cada
interven
ção.
Grupo
ME: em
DD, 20%
de
contraç
ão
isométri
ca
máxima
do
pescoço
, 3
repetiçõ
es de
flexão
passiva
até o
ponto
máximo
de
resistên
cia ao
movime
nto
percebi
da pelo
aplicado
r, após

relaxamento foi aplicada aos músculos extensores do pescoço. Aos pacientes, foi solicitada a contração dos músculos extensores do pescoço contra força oposta aplicada pelo terapeuta, de leve resistência ao

esforço
por 7s.
Realizav
a-se
alonga
mento
passivo
por 30s,
com
interval
o de 4
min,
após o
tratame
nto.
Grupo
Controle
:perman
eceram
relaxado
s em
DD
durante
o
mesmo
tempo
de
aplicaçã
o nos
grupos
TM e

			ME.			
Brücka et al, 2021 ¹⁵	60 participantes: homens e mulheres entre 30 a 65 anos de idade.	Grupo FT Grupo MT Grupo Controle	Grupo FT: foram tratadas 8 fâscias diferentes: camadas superficiais, média e profunda da fâscia cervical, fascia nugal, fâscia m. trapézio, fâscia m. esterno cleidomastóideo, fâscia mm.	2 sessões de 15 a 20 min cada, em um total de duas semanas.	Intensidade da dor: EVA Gravidade da cervicalgia: escala NPAD ADM: goniômetro CROM 3 Período de avaliação: antes da primeira sessão tratamento e após a última sessão tratamento.	A intensidade da dor apresentou diferença significativa do pré para o pós tratamento entre os grupos FT e MT ($p < 0,001$), não havendo alterações no Grupo Controle. Em

escalenos, fáscia m. faríngeo s. Cada fáscia foi tratada apenas uma vez, aplicando uma leve pressão e as mãos seguiram a direção das restriões fasciais, alongando e permitindo que a fáscia

relação à incapacidade de dor, também houve diminuição significativa entre os grupos FT e MT no pré e pós tratamento ($p=0,001$), sem alterações no Grupo Controle. A ADM aumentou em todas as

soltasse.
MT:
foram
tratadas
restrições
encontradas
entre C8
e T3,
onde
foram
identificadas
nas
posições
sentada
e em
supino,
após,
receberam
uma
HVLA
na
posição
supina,
usando
uma
rotação

direções
entre os
grupos
FT e MT
do
pré para
o pós
tratamento,
havendo
um
grande
efeito
no
grupo
FT,
médio
para o
MT e
permanecendo
inalterado no
Grupo
Controle
.

de
cervical
e um
drop
techniq
ue
(mesa
especial
que
auxilia
no
impulso,
minimiz
ando a
força
requerid
a para o
ajuste)
para a
região
torácica.
Cada
região
foi
tratada
apenas
uma
vez.
Grupo
Controle
:

			permaneceram sem tratamento durante o período do estudo.			
Cholewicki et al, 2021 16	97 participantes: homens e mulheres entre 21 e 65 anos de idade.	Grupo sequencial AB: OMT Grupo sequencial BA: controle	Grupo sequencial (AB): foram identificadas disfunções somáticas, em seguida receberam o tratamento imediato OMT(A) através da	3 a 4 sessões de 30 min, durante 4 a 6 anos Autor, Amostra (n) Grupos de intervenção Método aplicado Período de intervenção	Intensidade da escala NRSIncapacidade: Questionário NDI Domínios de saúde: sistema PROMIS-29 e subescalas FABQ Período	Um total de 38 para o grupo OMT e 37 para o grupo espera estavam disponíveis para a análise dos dados, havendo uma melhora significativa

			<p>HVLA na coluna cervical, e uma combinação de outra técnica podendo ser elas: 1) tecidos moles, através de alongamento lateral, pressão profunda e/ou separação da origem e inserção muscular; 2) energia</p>	<p>ção Medida de resultados obtidos Buttagna et al, 2021¹⁴ 45 participantes: homens e mulheres entre 18 e 40 anos de idade. Grupo TM Grupo ME Grupo Controle Grupo</p>	<p>de avaliação: início do estudo (T0), 4 a 6 semanas cruzamento do estudo (T1) e na conclusão do estudo (T2), total de 9 a 16 semanas.</p>	<p>tiva no grupo OMT na redução do nível de dor (p=.005), dor atual (p=.006), incapacidade (p=.010), e melhores resultados secundários relacionados ao sono (p=.003), fadiga (p=.022) e depressão</p>
--	--	--	---	---	---	---

muscular, no qual os músculos do paciente são contraídos de uma posição específica, em uma direção específica e contra a força do aplicador; 3) miofascial, utilizado feedback palpatório contínuo

TM: em DD, aplicação gradual de pressão suave com o polegar, por 5s até desconforto, em pontos localizados em duas linhas de cada lado da região posterior do pescoço e em 3 pontos ao longo da linha nugal

(p=.018).

para aliviar a restrição o da musculatura e da fáscia; 4) articulatória, no qual uma força de baixa velocidade e moderada a alta amplitude é aplicada . Todos os pacientes foram posicionados para receber	superior várias repetições. Nas 3 últimas sessões receberam 3s de alongamento passivo para os lados esquerd o e direito ao final de cada intervenção. Grupo ME: em DD, 20% de contração isométrica máxima do
--	--

a	pescoço
manobr	, 3
a	repetiçõ
HVLA,	es de
aqueles	flexão
que não	passiva
suporta	até o
m	ponto
naquela	máximo
sessão,	de
foram	resistên
registra	cia ao
dos	movime
como	nto
“HVLA	percebi
tentou-	da pelo
não	aplicado
realizad	r, após
a”.	relaxam
Em	ento foi
seguida	aplicada
perman	aos
eceram	múscul
sem	os
nenhu	extensor
m	es do
tratame	pescoço
nto (B).	. Aos
Grupo	pacient
sequênc	es, foi
ia BA:	solicidad

não
receber
am
nenhu
m
tratame
nto (B),
em
seguida
receber
am o
tratame
nto
através
da
interven
ção
OMT (A).

o
contraç
ão dos
múscul
os
extensor
es do
pescoço
contra
força
oposta
aplicada
pelo
terapeut
a, de
leve
resistên
cia ao
esforço
por 7s.
Realizav
a-se
alonga
mento
passivo
por 30s,
com
interval
o de 4
min,
após o

tratamento.
Grupo Controle permaneceu relaxado sem DD durante o mesmo tempo de aplicação nos grupos TM e ME.
8 sessões de 15 minutos cada, em um total de duas semanas.
Intensidade da

dor: EVA

Limiar
de dor a
pressão:
Algôme
tro de
pressão
eletrôni
co

Incapaci
dade:
Questio
nário
NDI

ADM:go
niômetr
o
CROM 3

Período
de
avaliaçã
o:antes
e
imediat
amente
após a
primeira

sessão,
e um
dia
após a
última
sessão.
Os
grupos
TM e ME
em
compar
ação ao
Grupo
Controle
obtivera
m uma
melhora
significa
tivamen
te
maior
($p < 0,05$),
já
entre os
grupos
TM
e ME
não
foram
detecta
das

diferenças estatisticamente significativas. Os pacientes não apresentaram efeitos adversos. Brücka et al, 2021¹⁵ 60 participantes: homens e mulheres entre 30 a 65 anos de idade. Grupo FT

Grupo

MT

Grupo

Controle

Grupo

FT:

foram

tratadas

8 fáscias

diferent

es:

camada

s

superfici

al,

média

e

profund

a da

fáscia

cervical,

fascia

nucal,

fáscia

m.

trapézio,

fáscia

m.

esterno

cleidom

astóideo
, fáschia
mm.
escalen
os,
fáschia
m.
faríngeo
s. Cada
fáschia
foi
tratada
apenas
uma
vez,
aplican
do uma
leve
pressão
e as
mãos
seguira
m a
direção
das
restriçõ
es
fasciais,
alongan
do e
permiti

ndo que
a
fáscia
soltasse.
MT:
foram
tratadas
restriçõ
es
encontr
adas
entre C8
e T3,
onde
foram
identific
adas
nas
posiçõe
s
sentada
e em
supino,
após,
receber
am
uma
HVLA
na
posição
supina,

usando uma rotação de cervical e um drop technique (mesa especial que auxilia no impulso, minimizando a força requerida para o ajuste) para a região torácica. Cada região foi tratada apenas uma vez.

Grupo
Controle
:
permaneceram
sem
tratamento
durante
o
período
do
estudo.
2
sessões
de
15 a 20
min
cada,
em um
total de
duas
semanas.
Intensidade da
dor: EVA
Gravidade da
cervicalgia:

escala
NPAD
ADM:
goniôm
etro
CROM 3
Período
de
avaliaçã
o: antes
da
primeira
sessão
tratame
nto e
após
a última
sessão
tratame
nto.
A
intensid
ade da
dor
apresen
tou
diferenç
a
significa
tiva do
pré

para o
pós
tratame
nto
entre os
grupos
FT e MT
($p < 0,001$
) , não
havend
o
alteraçõ
es
no
Grupo
Controle
.
Em
relação
à
incapaci
dade de
dor,
també
m
houve
diminui
ção
significa
tiva
entre os

grupos
FT e MT
no
pré e
pós
tratame
nto
($p=0,001$
) , sem
alteraçõ
es no
Grupo
Controle
. A ADM
aument
ou em
todas
as
direções
entre os
grupos
FT e MT
do
pré para
o pós
tratame
nto,
havend
o
um
grande

efeito
no
grupo
FT,
médio
para o
MT e
perman
ecendo
inaltera
do no
Grupo
Controle
. Cholew
kicki et
al, 2021
16
97
particip
antes:
homens
e
mulhere
s entre
21 e 65
anos de
idade.
Grupo
sequênc
ia

AB:
OMT
Grupo
sequênc
ia
BA:
controle
Grupo
sequênc
ia (AB):
foram
identific
adas
disfunç
ões
somátic
as, em
seguida
receber
am o
tratame
nto
imediat
o
OMT(A)
através
da
HVLA
na
coluna
cervical,

e uma
combin
ação
de outra
técnica
podend
o ser
elas: 1)
tecidos
moles,
através
de
alonga
mento
lateral,
pressão
profund
a
e/ou
separaç
ão da
origem
e
inserção
muscul
ar; 2)
energia
muscul
ar, no
qual
os

músculos do paciente são contraídos de uma posição específica, em uma direção específica e contra a força do aplicador; 3) miofascial, utilizado feedback palpatório contínuo para aliviar a restrição da

musculatura e da fáscia; 4) articulatória, no qual uma força de baixa velocidade e moderada a alta amplitude é aplicada.

Todos os pacientes foram posicionados para receber a manobra HVLA,

aqueles
que não
suporta
m
naquela
sessão,
foram
registra
dos
como
“HVLA
tentou-
não
realizad
a”.

Em
seguida
perman
eceram
sem
nenhu
m
tratame
nto (B).

Grupo
sequênc
ia BA:
não
receber
am
nenhu

m
tratame
nto (B),
em
seguida
receber
am o
tratame
nto
através
da
interven
ção
OMT (A).
3 a 4
sessões
de
30 min,
durante
4 a 6
semana
s,
após a
qual
os
particip
antes
trocara
m de
grupo.

--	--	--	--	--	--	--

TM: Massagem Tailandesa; ME: Energia Muscular; DD: Decúbito Dorsal; EVA: Escala Visual Analógica de Dor; NDI: Neck Disability Index; ADM: Amplitude de Movimento; CROM 3: Cervical Range of Motion; FT: Tratamento Fascial Padronizado; MT: Terapia Manual; HVLA: Manipulação de Alta Velocidade e Baixa Amplitude de Movimento; NPAD: Escala de Dor e Incapacidade no Pescoço; OMT: Tratamento Manipulativo Osteopático; NRS: Escala de Classificação Numérica; PROMIS-29: Sistema de Informação de Medição de Resultados Relatados pelo Paciente; FABQ: Questionário de Crenças de Evitação do Medo.

DISCUSSÃO

O presente estudo proporcionou uma revisão científica mais atual, abordando indícios e efetividade das técnicas de terapias manuais mais utilizadas para o tratamento de dor cervical crônica.

Foram constatadas algumas diferenças entre os estudos, como variedade de idades dos participantes incluídos, onde um dos estudos¹⁴ encontrou uma média de idade de 21,3 anos, devido aos seus critérios de inclusão com idades entre 18 e 40 anos de idade, já outros dois estudos^{15, 16} apresentaram a média de idade entre 42,5 e 48,2 anos, sendo incluídos participantes de 21 a 65 e 30 a 65 respectivamente. A dor cervical crônica possui alta prevalência na faixa etária acima dos 45 anos de idade, o que

pode ser justificado pelo estilo de vida, fatores socioeconômicos e geográficos, como também pela realização de muitos tratamentos anti-inflamatórios medicamentosos sem sucesso.¹⁷

Pode-se verificar um crescente número de pacientes com dor cervical na faixa etária entre 16 a 25 anos de idade, devido a condições de trabalho, carga de trabalho, ambiente, tipo de período de trabalho, o que prejudica dependendo de quanto tempo o indivíduo permanece na mesma posição, gerando pontos gatilhos, podendo ser localizados na tensão presente em fibras musculares esqueléticas como em tecidos conjuntivos.^{14,17}

Também houve heterogeneidade entre os estudos analisados em relação ao gênero dos participantes, sendo um total de 69,79% de mulheres selecionadas em todas as pesquisas, achado que sugere maior incidência de cervicalgia crônica no gênero feminino.^{1,2} Essa prevalência pode ser perceptível por vários fatores biológicos que divergem de mulheres e homens. As mulheres possuem flutuações de estrogênio, determinadas ligações genéticas, assim como mecanismos inibitórios nocivos difusos menos eficientes do que os homens, tornando mulheres mais vulneráveis à geração de dor, podendo ser tanto de origem fisiológica como biomecânica, além de fatores ambientais e sociais estarem associados.¹⁷

Em relação às suas medidas avaliativas utilizadas para quantificar a eficácia das técnicas testadas, foi observado similaridade entre os estudos. Dois^{14,15} dos três estudos identificaram intensidade de dor, através da escala EVA, assim como a incapacidade do pescoço através do questionário NDI^{14,16} e a ADM de cervical pelo uso de CROM 3^{14,15}, um dispositivo de goniômetro que utiliza inclinômetros e ímãs permitindo a padronização do exame sem que haja erros de posicionamento, apresentando boa sensibilidade para a quantificação mais fidedigna dos graus de movimento.¹⁸

Contemplou-se que as terapias manuais encontradas na literatura foram limitadas, sendo incluídos na seleção e analisados artigos que verificaram ao todo o uso de apenas quatro técnicas diferentes, observadas entre si. Dentre elas, 40% utilizaram a manipulação da coluna cervical através da técnica HVLA, 20% a técnica de energia muscular, 20% a liberação fascial padrão, e outros 20% a massagem tailandesa.

A técnica HVLA é uma técnica de terapia manual comumente utilizada na quiropraxia, conhecida como “*trust*”, devido a presença ou não de um estalo audível¹⁹, e na osteopatia para manipulações articulares, onde é caracterizada pela alta velocidade e baixa amplitude de movimento aplicadas pelo terapeuta. O achado pode se justificar por ser um procedimento não invasivo e de baixo custo na área da terapia manual, sendo considerada como um antiinflamatório não esteroidal, já que a manipulação articular é uma prática alternativa que atua como estímulo não apenas de ações biomecânicas, mas também a nível neurofisiológico.^{19, 20, 21} A inibição da dor através da manipulação articular se dá por uma interação complexa de respostas neuromusculares, onde regulam as tensões mecânicas, por exemplo, atingindo redes autonômicas que processam o estímulo e modulam a dor.^{19, 22} Esse processo de redução de tensões mecânicas acontece, pois como descreve Rubinstein et al¹⁹, 2019 o movimento passivo aplicado à técnica é usado na articulação com uma alta velocidade, o que resulta na cavitação da articulação, produzindo um impulso manipulativo que se aproxima a uma menor amplitude ou similar ao movimento final da passiva ou fisiológica do paciente.

Segundo o que Fagundes et al²⁰, 2020 mostrou em seu estudo, a aplicação da técnica HVLA na dor lombar apresentou uma melhora imediata na redução da dor, confirmando o que Sarker et al²³, 2019 também trouxe como indícios de que a manipulação através da técnica

HVLA atuou na redução da oscilação postural porque apresentou efeitos neurofisiológicos que melhoraram a dor lombar crônica por meio de mediação de mecanismos espinhais, supraespinhais ou ainda não distintos até então, desencadeando respostas que explicam os achados da pesquisa. Gómez et al ²⁴, 2020 reforça sobre o efeito da técnica HVLA na dor cervical, sendo comprovadamente benéfica, como já relatado por outros autores em estudos anteriores aos últimos cinco anos. Roberts et al ²¹, 2022 confirma em sua pesquisa os benefícios da técnica HVLA para a dor cervical, assim como a melhora de outros sintomas causados pela cervicalgia crônica que afetam a qualidade de vida dos acometidos.

Outra terapia manual encontrada na literatura, também da osteopatia, foi a técnica de energia muscular, que tem como objetivo a manipulação de tecidos moles por meio de um relaxamento pós-isométrico ou pela inibição recíproca. Conforme explica Roberts et al ²¹, 2022 o relaxamento pós-isométrico acontece onde a tensão é sentida, ou seja, o terapeuta encontra a região de maior restrição do paciente, e compara os tecidos bilateralmente, desse modo o intuito é o de relaxar e alongar o músculo agonista e o paciente contraindo em direção contra a força do terapeuta, até encontrar a liberação pretendida no local. Para que isso ocorra, os órgãos tendinosos de Golgi é quem são ativados, ocasionando uma inibição espinal através de neurônios aferentes que enviam o sinal para que haja o relaxamento após a contração muscular. Já a inibição recíproca ocorre da mesma forma, porém fazendo o uso da musculatura antagonista para atingir o relaxamento do agonista através da acomodação da contração dos músculos da articulação de um lado, levando ao relaxamento do outro, acionando o fuso muscular. Segundo Wendt et al ²⁵, 2020 os efeitos observados pela técnica de energia muscular se dão pela melhora da circulação sanguínea na área trabalhada, desencadeando respostas neurofisiológicas e biomecânicas, podendo ser usada como tratamento em situações

agudas, subagudas e crônicas restabelecendo as condições funcionais dos tecidos.

No estudo feito por Osama et al ²⁶,2020 foi encontrada melhora na dor cervical mecânica, porém o estudo associou a terapia manual com a aplicação de Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) com 10 min de uso de calor em seus pacientes, assim como Siddiqui et al ²⁷, 2022 que verificou uma melhora nos níveis de intensidade de dor na região cervical através do uso da técnica de energia muscular, mas o estudo associou exercícios fisioterapêuticos convencionais ao tratamento.

Thomas et al ²⁸, 2019 demonstrou em seu estudo que a técnica de energia muscular é sim positiva como alternativa de tratamento em pacientes assintomáticos como sintomáticos, causando a redução na dor nos mesmos, confirmando os resultados tanto para pacientes em condições de dores agudas como em casos crônicos, não apenas para região cervical como em outras articulações. Isso se dá pelos efeitos neurofisiológicos que ativam neurônios motores e proprioceptores nas contrações concêntricas e excêntricas, estimulando não apenas a diminuição da dor como também o aumento da mobilidade, remodelando os tecidos moles através das suas características de viscoelasticidade. ^{21, 25, 28}

A liberação fascial padrão ou liberação miofascial como é comumente conhecida, também foi encontrada como terapia manual aplicada para alívio de dor na cervicálgia crônica. Essa técnica consiste em manusear o tecido miofascial, que é um importante tecido conjuntivo que envolve todo o corpo humano, conectando e sustentando todos os seus sistemas, permitindo estabilidade e flexibilidade ao mesmo tempo. ²¹ De acordo com Castro-Sánchez et al ²⁹, 2021 a liberação miofascial permite com que o tecido seja reorganizado, ou seja, onde há qualquer disfunção

biomecânica ou somática, por exemplo, a técnica quando aplicada reorienta a estrutura celular alterada, fazendo com que os fibroblastos se reestruturem como resposta, o que gera não apenas a redução da dor como também outros benefícios associados às alterações apresentadas pelo paciente. Cathcart et al ³⁰, 2019 confirma que as respostas são provocadas por reflexos autonômicos, que ativam o lobo anterior do hipotálamo, gerados não apenas por um sistema neurofisiológico local como também havendo uma dissolução sistêmica que comporta desde a diminuição do tônus muscular até mudanças na excitação emocional, que alteram a viscosidade do tecido por meio de plasticidade.

Arguisuelas et al ³¹, 2019 notou em seu estudo que pacientes com dor lombar crônica obtiveram uma diminuição da dor e incapacidade com a aplicação da técnica de liberação miofascial nos eretores da espinha, assim como Bac et al ³², 2022 encontrou em seu estudo sobre a influência da técnica em pacientes com pé plano uma redução nos níveis de dor, notando uma diminuição da dor com a liberação miofascial associada a exercícios, mas afirmando que a técnica empregada quando empregada especialmente sozinha possui uma melhora estatisticamente significativa quando comparada.

Rodríguez-Huguet et al ³³, 2018 identificou em seu estudo que o limiar de dor por pressão diminuiu em pacientes com cervicalgia crônica, fornecendo evidências de que pode ser um meio de tratamento melhor do que a fisioterapia através do uso de ultrassom (US), estimulação elétrica nervosa transcutânea e massagem quando comparados. Enquanto isso, Shewail et al ³⁴, 2023 não percebeu melhora significativa na redução da dor na cervicalgia crônica comparada a liberação miofascial com a mobilização de tecidos moles assistida por instrumentos, justificando que os resultados encontrados podem ser pelo curto tempo de duração da intervenção e possivelmente pela falta de um

grupo controle.

A última modalidade de terapia manual encontrada no presente estudo foi a massagem tailandesa, simbolizando um antigo e tradicional método de cura através de linhas energéticas conhecidas como meridianos. Boonruab et al ³⁵, 2020 explica que essas linhas recebem devidamente uma acupressão, sendo assim estimuladas e manipuladas para que proporcionem alívio através dos impulsos nervosos provocados pela massagem servindo para tratar diversas disfunções corporais.

Um estudo realizado por Boonruab et al ³⁶, 2021 abordou a aplicação da massagem tailandesa na síndrome de dor miofascial focada no trapézio superior em comparação com exercícios eremitas tailandeses (Thai Yoga), demonstrando que a massagem tradicional tailandesa teve melhores resultados no que concerne o alívio da dor em pontos gatilhos. Areeudomwong et al ³⁷, 2022 realizou um estudo onde também comparou a massagem tailandesa tradicional com exercícios de boxe tailandês (Muay Thai) em pacientes com a síndrome escapulocostal, identificando uma melhora significativa na intensidade da dor no grupo onde a massagem tailandesa foi aplicada.

Esses resultados encontrados nos últimos estudos realizados sobre a massagem tailandesa se devem à resposta imune que ela apresenta, onde segundo Sornkayasit et al ³⁸, 2021 estão associados a um complexo sistema que interage com mecanismos celulares e moleculares, responsáveis pelos efeitos de relaxamento, diminuição de vias inflamatórias, modelagem neural e remodelamentos miofasciais, regenerando os músculos, atuando no bem estar físico e manutenção da saúde.

A falta de artigos que abordem apenas terapias manuais ou que realizassem a comparação de diferentes técnicas de terapia manual,

trouxe limitações para os resultados do presente estudo em relação ao baixo número de artigos selecionados para a síntese, o que resulta na restrição de ampliar os achados de seus efeitos até então. Apesar disso, um ponto positivo que se salientou nos três estudos é sobre o número amostral, atingindo uma alta confiabilidade na qualidade dos dados coletados.

CONCLUSÃO

Através dos resultados da presente revisão, podemos identificar uma variabilidade de técnicas utilizadas no tratamento da dor em pacientes com cervicalgia crônica, bem como seus respectivos efeitos.

A terapia manual nos parece um método seguro e eficaz para o manejo da dor destes pacientes, bem como em outros desfechos funcionais. No entanto, devido ao baixo número de estudos analisados, não é possível afirmar com clareza qual a melhor técnica ou se realmente há melhor, visto que as evidências são limitadas e todos os estudos atingiram resultados significativamente semelhantes, havendo necessidade de novos estudos que contemplem e comparem as técnicas utilizadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kazeminasab S, Nejad Ghaderi SA, Amiri P, Pourfathi H, Araj-Khodair M, Shulman MJM, Kolahi AA, Safiri S. Neck pain: global epidemiology, trends and risk factors. *BMC Musculoskelet Disord*. 2022.
2. Safiri, Saeid et al. "Global, regional, and national burden of neck pain in the general population, 1990-2017: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2017." *BMJ (Clinical research ed.)* vol. 368 m791. 26 Mar. 2020, doi:10.1136/bmj.m791.

3. Martin-Vera D, Fernández-Carnero J, Rodríguez-Sanz D, Calvo-Lobo C, López-de-Uralde-Villanueva I, Arribas-Romano A, Martínez-Lozano P, Pecos-Martín D. Median Nerve Neural Mobilization Adds No Additional Benefit When Combined with Cervical Lateral Glide in the Treatment of Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Clinical Medicine*. 2021.
4. Abdel-Aziem AA, Mohamed RR, Draz AH, Azab AR, Hegazy FA, Diab RH. The effect of McKenzie protocol vs. deep neck flexor and scapulothoracic exercises in subjects with chronic neck pain – a randomized controlled study. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2022 May;26(9):3138-3150. doi: 10.26355/eurrev_202205_28731. PMID: 35587064.
5. Alshami AM, Bamhair DA. Effect of manual therapy with exercise in patients with chronic cervical radiculopathy: a randomized clinical trial. *Trials*. 2021 Oct 18;22(1):716. doi: 10.1186/s13063-021-05690-y. PMID: 34663421; PMCID: PMC8525034.
6. Wu, Z, Kong, L, Zhu, Q, et al. Eficácia do tui na em pacientes com cervicalgia crônica: protocolo de estudo para um ensaio clínico randomizado. *Ensaio* 20 , 59 (2019). <https://doi.org/10.1186/s13063-018-3096-3>.
7. Guillén D, Guekos A, Graf N, Humphreys BK, Peterson C, Schweinhardt P. Limited prognostic value of pain duration in non-specific neck pain patients seeking chiropractic care. *Eur J Pain*. 2022;26(6):1333-1342. doi:10.1002/ejp.1954.
8. Osama M, Shakil Ur Rehman S. Effects of static stretching as compared to autogenic inhibition and reciprocal inhibition muscle energy techniques in the management of mechanical neck pain: a randomized controlled trial. *J Pak Med Assoc*. 2020;70(5):786-790. doi:10.5455/JPMA.9596.

9. Lee J, Cho JH, Kim KW, et al. Chuna Manual Therapy vs Usual Care for Patients With Nonspecific Chronic Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open*. 2021;4(7):e2113757. Published 2021 Jul 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.13757.

10. Coulter ID, Crawford C, Vernon H, Hurwitz EL, Khorasan R, Booth MS, Herman PM. Manipulação e Mobilização para o Tratamento da Dor Cervical Crônica Inespecífica: Uma Revisão Sistemática e Meta-análise para um Painel de Adequação. *Médico da Dor*. 2019 mar;22(2):E 55-E 70. PMID: 30921975; PMCID: PMC6800035.

11. Verhagen AP. Physiotherapy management of neck pain. *J Physiother*. 2021;67(1):5-11. doi:10.1016/j.jphys.2020.12.005.

12. Flynn DM. Chronic Musculoskeletal Pain: Nonpharmacologic, Noninvasive Treatments. *Am Fam Physician*. 2020;102(8):465-477.

13. Bernal-Utrera C, Gonzalez-Gerez JJ, Anarte-Lazo E, Rodriguez-Blanco C. Manual therapy versus therapeutic exercise in non-specific chronic neck pain: a randomized controlled trial. *Trials*. 2020;21(1):682. Published 2020 Jul 28. doi:10.1186/s13063-020-04610-w.

14. Buttagat V, Muenpan K, Wiriyasakunphan W, Pomsuwan S, Kluayhomthong S, Areeudomwong P. A comparative study of Thai massage and muscle energy technique for chronic neck pain: A single blinded randomized clinical trial. *J Bodyw Mov Ther*. 2021;27:647-653. doi:10.1016/j.jbmt.2021.05.007.

15. Brück K, Jacobi K, Schmidt T. Fascial treatment versus manual therapy (HVLA) in patients with chronic neck pain: A randomized controlled trial. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2021;34(6):997-1006. doi:10.3233/BMR 191731.

16. Cholewicki J, Popovich JM Jr, Reeves NP, et al. The effects of osteopathic manipulative treatment on pain and disability in patients with chronic neck pain: A single-blinded randomized controlled trial. *PM R*. 2022;14(12):1417-1429. doi:10.1002/pmrj.12732.

17. Jiménez-Sánchez S, Fernández-de-las-Peñas C, Carrasco-Garrido P, et al. Prevalence of chronic head, neck and low back pain and associated factors in women residing in the Autonomous Region of Madrid (Spain). *Vol. 26. Issue 6. pages 534-540. 2012. DOI: 10.1016/j.gaceta.2011.10.012.*

18. Gugliotti M, Tau J, Gallo K, et al. Between-week reliability of the cervical range of motion (CROM) device for upper cervical rotation. *J Man Manip Ther*. 2021;29(3):176-180. doi:10.1080/10669817.2020.1805691.

19. Rubinstein SM, de Zoete A, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta analysis of randomised controlled trials. *BMJ*. 2019;364:l689. Published 2019 Mar 13. doi:10.1136/bmj.l689.

20. Fagundes Loss J, de Souza da Silva L, Ferreira Miranda I, et al. Immediate effects of a lumbar spine manipulation on pain sensitivity and postural control in individuals with nonspecific low back pain: a randomized controlled trial. *Chiropr Man Therap*. 2020;28(1):25. Published 2020 Jun 3. doi:10.1186/s12998-020-00316-7.

21. Roberts A, Harris K, Outen B, et al. Osteopathic Manipulative Medicine: A Brief Review of the Hands-On Treatment Approaches and Their Therapeutic Uses. *Medicines (Basel)*. 2022;9(5):33. Published 2022 Apr 27. doi:10.3390/medicines9050033.

22. Picchiottino M, Honoré M, Leboeuf-Yde C, Gagey O, Cottin F, Hallman

DM. The effect of a single spinal manipulation on cardiovascular autonomic activity and the relationship to pressure pain threshold: a randomized, cross-over, sham-controlled trial. *Chiropr Man Therap*. 2020;28(1):7. Published 2020 Jan 20. doi:10.1186/s12998-019-0293-4.

23.Sarker KK,Sethi J,Mohanty U.Effect of Spinal Manipulation on Pain Sensitivity Postural Sway, and Health-related Quality of Life among Patients with Non-specific Chronic Low Back Pain: A Randomised Control Trial.*J Clin of Diagn Res*.2019; 13(2):YC01-YC05. doi.org/10.7860/JCDR/2019/38074/12578.

24.Gómez F, Escribá P, Oliva-Pascual-Vaca J, Méndez-Sánchez R, Puente González AS. Immediate and Short-Term Effects of Upper Cervical High Velocity, Low-Amplitude Manipulation on Standing Postural Control and Cervical Mobility in Chronic Nonspecific Neck Pain: A Randomized Controlled Trial. *J Clin Med*. 2020;9(8):2580. Published 2020 Aug 10. doi:10.3390/jcm9082580.

25.Wendt M, Waszak M. Evaluation of the Combination of Muscle Energy Technique and Trigger Point Therapy in Asymptomatic Individuals with a Latent Trigger Point. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(22):8430. Published 2020 Nov 14. doi:10.3390/ijerph17228430.

26.Osama M, Shakil Ur Rehman S. Effects of static stretching as compared to autogenic inhibition and reciprocal inhibition muscle energy techniques in the management of mechanical neck pain: a randomized controlled trial. *J Pak Med Assoc*. 2020;70(5):786-790. doi:10.5455/JPMA.9596.

27.Siddiqui M, Akhter S, Baig AAM. Effects of autogenic and reciprocal inhibition techniques with conventional therapy in mechanical neck pain – a randomized control trial. *BMC Musculoskelet Disord*.

2022;23(1):704. Published 2022 Jul 25. doi:10.1186/s12891-022-05668-0.

28.Thomas E, Cavallaro AR, Mani D, Bianco A, Palma A. The efficacy of muscle energy techniques in symptomatic and asymptomatic subjects: a systematic review. *Chiropr Man Therap.* 2019;27:35. Published 2019 Aug 27. doi:10.1186/s12998-019-0258-7.

29.Castro-Sánchez AM, Gil-Martínez E, Fernández-Sánchez M, et al. Manipulative therapy of sacral torsion versus myofascial release in patients clinically diagnosed posterior pelvic pain: a consort compliant randomized controlled trial. *Spine J.* 2021;21(11):1890-1899. doi:10.1016/j.spinee.2021.05.002.

30.Cathcart E, McSweeney T, Johnston R, Young H, Edwards DJ. Immediate biomechanical, systemic, and interoceptive effects of myofascial release on the thoracic spine: A randomised controlled trial. *J Bodyw Mov Ther.* 2019; 23(1):74-81. doi:10.1016/j.jbmt.2018.10.006.

31.Arguisuelas MD, Lisón JF, Doménech-Fernández J, Martínez-Hurtado I, Salvador Coloma P, Sánchez-Zuriaga D. Effects of myofascial release in erector spinae myoelectric activity and lumbar spine kinematics in non specific chronic low back pain: Randomized controlled trial. *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 2019; 63:27-33. doi:10.1016/j.clinbiomech.2019.02.009.

32.Bac A, Kaczor S, Pasiut S, Ścisłowska-Czarnecka A, Jankowicz Szymańska A, Filar-Mierzwa K. The influence of myofascial release on pain and selected indicators of flat foot in adults: a controlled randomized trial. *Sci Rep.* 2022; 12(1):1414. Published 2022 Jan 26. doi:10.1038/s41598-022-05401-w.

33.Rodríguez-Huguet M, Gil-Salú JL, Rodríguez-Huguet P, Cabrera-Afonso JR, Lomas-Vega R. Effects of Myofascial Release on Pressure Pain

Thresholds in Patients With Neck Pain: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. *Am J Phys Med Rehabil.* 2018;97(1):16-22. doi:10.1097/PHM.0000000000000790.

34. Shewail F, Abdelmajeed S, Farouk M, Abdelmegeed M. Instrument assisted soft tissue mobilization versus myofascial release therapy in treatment of chronic neck pain: a randomized clinical trial. *BMC Musculoskelet Disord.* 2023; 24(1):457. Published 2023 Jun 3. doi:10.1186/s12891-023-06540-5.

35. Boonruab J, Poonsuk P, Damjuti W. Effect of Court-Type Thai Traditional Massage Versus Senokot Treatment on Chronic Constipation: A Randomized Controlled Trial. *J Evid Based Integr Med.* 2020;25:2515690X20960644. doi:10.1177/2515690X20960644.

36. Boonruab J, Poonsuk P, Damjuti W, Supamethangkura W. Myofascial Pain Syndrome Focused on the Upper Trapezius Muscle: A Comparative Randomized Controlled Trial of the Court-Type Traditional Thai Massage versus the Thai Hermit. *J Evid Based Integr Med.* 2021;26:2515690X211030852. doi:10.1177/2515690X211030852.

37. Areeudomwong P, Nakrit R, Seephung T, Ketsawad A, Buttagat V. A randomized comparative study of traditional Thai massage and Thai boxing exercise on clinical-based outcomes in patients with scapulocostal syndrome. *Complement Ther Clin Pract.* 2022;48:101604. doi:10.1016/j.ctcp.2022.101604.

38. Sornkayasit K, Jumnainsong A, Phoksawat W, Eungpinichpong W, Leelayuwat C. Traditional Thai Massage Promoted Immunity in the Elderly via Attenuation of Senescent CD4+ T Cell Subsets: A Randomized Crossover Study. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(6):3210. Published 2021 Mar 19. doi:10.3390/ijerph18063210.

¹ Acadêmica da graduação, Curso de Fisioterapia, Universidade Luterana do Brasil, Torres / RS.

² Fisioterapeuta, Professora, Especialista, Membro do GECIF, Curso de Fisioterapia, Universidade Luterana do Brasil, Torres / RS.

³ Fisioterapeuta, Professor (a), Mestre, Membro do GECIF, Curso de Fisioterapia, Universidade Luterana do Brasil, Torres / RS.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21

98159-7352

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expressediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil